

IJTIMOYIY TARMOQLARNING RUHIY SALOMATLIKKA TA'SIRI

Ro'zimurodov Otamurod Baxromvich

Fargona Davlat Universiteti

3 kurs talabasi

Annotatsiya: Tadqiqotlarga ko'ra butun dunyoda 3 milliard kishi, sayyorada 40 foiz inson ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadi. Izlanishlar bir kunda o'rtacha ikki soat ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o'tkazishimizni taqozo qilyapti. Bu har daqiqada yarim million tvit va Snapchat dasturida qayta ishlangan fotosuratni ulashish demakdir. Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlarning ruhiy salomatlikka ta'siri haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: tvit va Snapchat dasturi, ijtimoiy tarmoqlar, ruhiy salomatlik, Instagram, Facebook yoki TikTok, ruhiy holat, xavotir, stress.

Ijtimoiy tarmoqlarning kundalik hayotimizdagi o'rnini inkor qilib bo'lmaydi. Ammo tahlikali jihatlariga ham ko'z yumolmaymizki, ijtimoiy tarmoqlarda nafaqat vaqtimiz, balki ruhiy sog'ligimizni ham qurbon beryapmiz. Ijtimoiy tarmoqlar yangi hodisa bo'lgani uchun uning atrofida hali hanuz to'liq tadqiqotlar olib boorilmagan. Biroq bu borada shu kungacha olib borilgan izlanishlarning ayrimlarini hukmingizga havola etamiz.

Ijtimoiy tarmoqlar ruhiy salomatlik uchun zararli ekanligini eshitgandirsiz . Ajablanarlisi yo'qki, behuda aylantirish vaqtni behuda sarflaydi va mukammal ko'rinadigan va mukammal hayotga ega bo'lib ko'rinadigan odamlarning fotoshopli tasvirlarini ko'rish ham sizning his-tuyg'ularingizga ta'sir qilishi mumkin.

Ammo ijtimoiy tarmoqlar sizning psixologik farovonligingizga zarar etkazishi mumkin bo'lgan yagona sabab bu emas.

Haqiqat shundaki, ruhiy salomatlik bo'yicha juda ko'p yomon maslahatlar mavjud. Ko'pchilik ijobiy tasdiqlar, ruhiy salomatlik bo'yicha maslahatlar va aqliy kuchni oshirish uchun onlayn strategiyalarni izlaydi.

Afsuski, ruhiy salomatlikni yaxshilash bo'yicha ko'plab ijtimoiy media maslahatlari to'g'ri emas va ba'zi strategiyalar mutlaqo zarar etkazishi mumkin.

Ko'p shiorlar, mantralar va maslahatlar to'g'ri emas. Ammo agar ular jozibali eshitilsa, ajoyib musiqaga qo'shilsa yoki ajoyib videoda paydo bo'lsa, ruhiy salomatlik haqida yomon maslahatlar virusga aylanishi mumkin.

Biz Instagram, Facebook yoki TikTok haqida gapiramizmi, kontentni qanchalik ko'p yoqtirishlari, sharhlashlari va baham ko'rishlari bo'lsa, odamlar bu haqiqatga shunchalik ishonishadi. Lekin biror narsa ommabop bo'lishi uning to'g'ri ekanligini anglatmaydi.

Kris Barri, Vashington shtati universiteti professori, uning tadqiqotlari o'smirlarning his-tuyg'ulari, yoshlar hamda o'smirlarning ijtimoiy tarmoqdagi xulqlarini o'rganishga yo'naltirilgan.

Ijtimoiy tarmoqlar yordamida sabab va oqibatni aniqlash mushkul. Ehtimol, u ruhiy salomatlikka qandaydir ta'sir o'tkazar, lekin o'zini ezilgan va yolg'iz his qilayotgan ayrim odamlar bu yerda o'zi uchun qandaydir yangilik ocholmaydi. Lekin bunda ikki jihat bor:

birinchidan, ijtimoiy tarmoqlar uyquga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Odamlar yarim tungacha lentasini aylantirib yoki tunda ijtimoiy tarmoqlarda muloqot qilishlari, tun yarmida bildirishnomalar olishi mumkin.

Ikkinchi salbiy ta'sir — ijtimoiy tarmoqlar negativ ijtimoiy taqqoslashlarni faollashtirish darajasidir: siz o'zgalar nimalar yozayotganini ko'rasiz va o'zingizni ulardan yomonroq yashayotganingizni his qilasiz. O'smirlar bilan o'tkazgan

tadqiqotlarimizdan ayrimlari ijtimoiy tarmoqlarda faol ishtirok etish, masalan, undan bot-bot foydalanish, ayniqsa nimanidir o'tkazib yuborishdan qo'rqadigan o'smirlar uchun bezovtalik va depressiya bilan bog'liqligini ko'rsatmoqda.

Stress

Aksariyat kishilar kundalik stress va tashvishlardan uzoqlashish uchun ijtimoiy tarmoqlardan panohtopishga urinishadi. Biroq, tadqiqotlar ijtimoiy tarmoqlar stressni ozaytirish uchun emas, aksincha, ruhiy ziqlik va asabiylikni ortirish uchun xizmat qilishini ta'kidlaydi. 1800 ko'ngilli qatnashgan sinov tajribasida, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadigan ayollar erkaklardan ko'ra ko'proq ruhiy ziqlikka giriftor bo'lishi ko'rsatgan. Boshqa insonlar stress va ruhiy iztiroblarini ulashayotgan Twitter esa ijtimoiy tarmoqlar ichida eng katta stress manbailigini ko'rsatgan tadqiqotlar, ayollar Twitterdan foydalanganda erkaklarga nisbatan kamroq ruhiy ziqlikni boshdan kechirishlarini ta'kidlaydi.

Aksariyat erkaklar ijtimoiy tarmoqlar bilan masofa saqlab aloqada bo'lgani uchun bunday ta'sirni ko'rsatmaydi. Mutaxassislar balki, erkaklar sovuqqonroq bo'lgani uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanganda ayollarga qaraganda kamroq asabiylashadilar.

Bundan tashqari quyidagi salbiy oqibatlarini ham sanab o'tish mumkin:

Ruhiy holat

2017 yilda Avstriyalik tadqiqotchilar tomonidan o'tkazilgan tajribada 20 daqiqa Facebookdan foydalangan foydalanuvchining ruhiy holatida kayfiyatsizlik, tushkunlik, alamzadalik paydo bo'lishi aniqlangan. Foydalanuvchilar bu tushkunlikka Facebookga vaqt isrofi deb qaraganlari sabab bo'lishi mumkin. Boshqa bir tadqiqotda esa yaxshi va yomon kayfiyat kishilarga ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalishi ta'kidlanadi. Ko'ngilsiz xabarlar va ijtimoiy tarmoqdan bir paytda foydalanayotgan foydalanuvchilarning salbiy-o'y xayollari ular ulashayotgan mulohazalar orqali bir hissaga ko'payadi. Ijobiy, ko'ngilochar xabarlarining esa ruhiy holatga ta'sir qo'ish-qilmasligi haqida hanuz aniq bir xulosa yo'q.

Xavotir (vahima)

Tadqiqotlar natijasida, ijtimoiy tarmoqlarga qaram bo'lgan kishilarda xavotir, vahima, asabiy tajanglik va behalovatlik boshqalarga nisbatan ko'proq ko'zga tashlanishi aniqlandi. Yetti va undan ko'proq ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadigan foydalanuvchilar umuman foydalanmaydigan va yoki 1-2 akkuantdan foydalanadiganlardan ko'ra ko'proq xavotir hamda tajanglikda yuradilar. Biroq ijtimoiy tarmoqlar nega insonga vahima va xavotir hislarini uyg'otishi hanuz aniqlanmagan.

Ruhiy tushkunlik (depressiya)

Ba'zi tadqiqotlar ruhiy tushkunlik va ijtimoiy tarmoqlar orasida qat'iy bog'liqlik mavjudligini ko'rsatsa-da, ayrim mutaxassislar ijtimoiy tarmoqlarni ruhiy tushkunlikdan xalos etuvchi ijobiy jarayon sifatida ham baholashadi.

700 talaba qatnashgan ikki tadqiqotda noxush kayfiyat, o'zini keraksiz bilish, umidsizlik kabi ruhiy tushkunlik belgilari ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish ta'sirida yuzaga kelganini ko'rsatadi. Shunga o'xshash boshqa biroq tadqiqot 2016 yilda 1700 kishi bilan o'tkazildi. Unda haddan ortiq ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o'tkazadiganlarda ruhiy tushkunlik va vahima tahlikasi uch baravar ortishini taqozo qildi. Bunga sabab qilib ijtimoiy tarmoqlardagi keskin xabarlar, mutalqo notanish insonlarning hayoti xususida fikrlar to'qnashuvi, ijtimoiy tarmoqlarda vaqtni behuda sovurilayotani uchun pushaymonlik hissining ta'sirlari ko'rstailmoqda. Ayni kunda mutaxassislar ijtimoiy tarmoqlar yordamida ruhiy ziqlik va asab kasalliklarini ertaroq aniqlash xususida izlanishlar olib borishmoqda. 476 kishining Twitterda ulashgan tvit (qisqa mulohazalari)ni kuzatib, ruhiy tushkunlik va asabiylikka moyilligi bor insonlar aniqlangan. O'tgan yili aynan shunday tadqiqot 166 Instagram foydalanuvchilarining fotosuratlarini kuzatish asosida o'tkazilgan va ruhiy tushkunlikka moyil kishilarda o'z suratlarini ulashish bilan o'zini baxtiyor ko'rsatishga urinayotgani aqnilangan.

Midzuko Ito, Irvindagi Kaliforniya universiteti axborot kompyuter fanlari professori, u bolalar va yoshlarning ommaviy axborot vositalari va kommunikatsiyalarga munosabatlari o'zgarishini o'rganadi.

Boshqa tomondan, yoshlarning aksariyati ijtimoiy tarmoqlar va o'yinlar — do'stlar va yaqinlar bilan aloqalarni saqlab turish uchun dengizdagi qutqaruv balloni kabidir. Bu ayniqsa maktablar yopilgan pandemiya chog'ida hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlar yoshlarga umumiy qiziqish va xarakterga ega bo'lgan boshqa insonlar bilan muloqot qilish usuli bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan, ular qayerda ko'proq bo'lishi nuqtayi nazaridan, yoshlar ta'qib va nosog'lom kutilmalarga duchor bo'lishi mumkin. Ayrim tadqiqotlar ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning ba'zi bir ko'rinishlari va ruhiy salomatlik muammolari o'rtasida bog'liqlik topishgan. Biroq yanada keng miqyosli va sinchkov tadqiqotlar bu bog'liqliklar barcha yoshlar va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning barcha ko'rinishlari o'rtasida mavjudligini aniqlay olmagan.

Kit Hempton, Michigan shtati universiteti ommaviy axborot vositalari va axborot fanlari bo'yicha professori, 20 yil davomida yangi media va hamjamiyatlarni o'rgangan.

Ko'pchilik o'ylaganiga ters o'laroq, fan ancha kuchsiz. Tadqiqotchilar ba'zan unchalik katta bo'lmagan «statistik muhim» natijalar haqida xabar berib qolishadi, lekin bu ruhiy salomatlik muammolari bilan juz'iy bog'lanish borligining aynan o'zi emas. Ayrimlar universitet talabalari ustida tajriba o'tkazib, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish muammolarini ochishgan. Boshqalari esa nimadandir qayg'urayotgan insonning miyasida qon yig'ilishini skanerlashdan foydalangan. Uchinchilari esa «Sizga ijtimoiy tarmoqdan foydalanishni taqiqlashlaridan xavfsiraysizmi?» qabilida to'g'ridan to'g'ri savollar berib ko'rishadi. Lekin bu yondashuvlarning hech biri bizga ijtimoiy tarmoqlar va ruhiy salomatlik bilan bog'liq real tajribadan ko'p ham so'zlab bermaydi. Lekin ijtimoiy tarmoqlar

chindan ham muloqotning boshqa shakllaridan farqlanadi, shu sababli tashvishlanish uchun asos mavjud.

Ijtimoiy tarmoqlar do'stlar va oila hayotidan katta darajadagi xabardorlikni ta'minlaydi. Bunday «hamma narsadan xabardorlikni anglash» ruhiy salomatlikka turli bog'liqlarga ega. Tanishlar ishdan haydalgani va farzandlari kasalligi kabi muammolarga duch kelganidan xabardorlik insonlarda stressni kuchaytiradi. Kimdir jiddiy ruhiy salomatlik buzilishiga duchor bo'lsa, depressiya va bezovtalik yuqumli bo'lishi ham mumkin. Bu ayniqsa algoritmlar shu tipdagi kontentlarga jalb etilganlikni oshirish ustida ishlayotgan bo'lsa yanada xatarli. Yaxshiyamki, bu boshqa, ijobiy tomonga ham ishlaydi.

Shu o'rinda xulosa qilib ta'kidlash joizki, uxlashdan avval yotoqda Facebook yoki Twitterda bir necha daqiqa vaqt o'tkazish halovatli uyquga zarar yetkazadi va ertalab tushkun, asbaiy, tajang holatda uyg'onishga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. azon.uz
2. <https://kun.uz/67656712>
3. <https://propedia.org/uz/topic/596246-ijtimoiy-tarmoqlar>

